

Pedagogik Yaklaşımların Evrimi: Öğretmenlerin Perspektifinden Bakış

The Evolution of Pedagogical Approaches: A Teachers' Perspective

Hande Korucuoğlu Çataltepe¹ Zeynep Sevimli² Ceyda Ceren Eraktaş³ Nurettin Akman⁴

¹. Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.: 0009-0006-6237-056X

². Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.: 0009-0002-3937-5195

³. Öğretmen, MEB, Bolu, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-9583-7334

⁴. Okul Müdürü, MEB, Ankara, Türkiye ORCID N.: 0009-0002-3937-5195

ÖZET

Bu çalışmanın amacı pedagojik yaklaşımların evrimi konusuna öğretmenlerin perspektifinden bakış açısı geliştirmektir. Çalışmanın amacı öğretmenlerin bakış açılarını göre eleştirel bir şekilde incelemek olduğu için bu araştırma fenomenolojik bir yaklaşım kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için kasıtlı örnekleme tekniklerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılmıştır. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının Ekim döneminde görev yapan 14 öğretmen araştırmada yer almıştır. Bu çalışmada katılımcılara, nitel araştırmalarda veri toplamak için yaygın bir araç olan açık uçlu soruların yer aldığı görüşme formları verilmiş ve formları doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Pandemi sonrası dönemde yükselişe geçen esnek öğrenme modelleri ve teknolojik inovasyonlar, eğitim alanının geleceği için önemli potansiyeller sunmakla birlikte, erişilebilirlik ve eşitlik gibi meseleleri de gündeme taşımaktadır. Pedagojik adaptasyon ve esneklik gerekliliği, eğitim pratiğinin dinamik ve evrimsel doğasını ön plana çıkarmaktadır. Sonuç olarak, eğitimdeki pedagojik trendlerin çeşitliliği, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri üzerindeki etkilerini açığa çıkarırken, bu trendlerin her duruma uygunluğu ve karşılaşılan zorluklar, kritik ve dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pedagojik Yaklaşım, Pedagojik Yaklaşım Evrimi, Öğretmen

ABSTRACT

The aim of this study is to develop a perspective on the evolution of pedagogical approaches from teachers' perspectives. Since the aim of the study was to critically examine the teachers' perspectives, this research was constructed using a phenomenological approach. Maximum variation sampling, one of the deliberate sampling techniques, was used to determine the study group. Fourteen teachers working in the October semester of the 2023-2024 academic year took part in the study. In this study, participants were given interview forms with open-ended questions, a common tool for collecting data in qualitative research, and asked to fill out the forms. The data obtained were evaluated by content analysis. Flexible learning models and technological innovations, which have been on the rise in the post-pandemic period, offer significant potential for the future of education, but also raise issues such as accessibility and equity. The need for pedagogical adaptation and flexibility highlights the dynamic and evolutionary nature of educational practice. In conclusion, while the diversity of pedagogical trends in education reveals their impact on students' academic and personal development, their appropriateness and challenges in each situation require critical and careful consideration.

Keywords: Pedagogical Approach, Pedagogical Approach Evolution, Teacher

GİRİŞ

Eğitim tarihi boyunca, öğretim uygulamaları eğitimcilerin, akademisyenlerin ve politika yapıcıların çabalarıyla şekillenerek sürekli bir gelişim göstermiştir. Bu süreci anlamak, öğretme ve öğrenmeyle ilgili fikirlerin zaman içinde nasıl evrildiğini anlamak için çok önemlidir. Ezber ve tekrar, eğitimin ilk günlerinde öğrenme ve öğretmenin ana bileşenleriydi. Bu dönemde öğrenciler bilginin pasif emicileri olarak görülüyordu ve eğitim, bilginin yalnızca tek bir yönde aktarılacağı fikri üzerine kurulmuştu. Dini ve ahlaki öğretim eğitimin yaygın bir parçasıydı ve eğitimciler bilgi konusunda nihai otorite olarak görülüyordu. Birinci ve on dokuzuncu yüzyıllardaki Aydınlanma Çağı ve Sanayi Devrimi, öğretim uygulamalarında muazzam değişikliklere yol açtı. Jean-Jacques Rousseau ve John Locke gibi akademisyenler, çocuğun doğuştan gelen beceri ve tutkularının değerini vurgulamışlardır. Çocuk merkezli eğitimin ilkeleri Rousseau'nun "Emile" adlı eseriyle ortaya konmuştur. Bu dönemde eğitimin

Citation: Korucuoğlu Çataltepe, H., Sevimli, Z.; Eraktaş, C.C. & Akman, N. (2023) "Pedagojik Yaklaşımların Evrimi: Öğretmenlerin Perspektifinden Bakış", International QMX Journal, 2(1), 11-20.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

birincil hedefleri, öğrencilerin tam potansiyellerine ulaşmalarına ve toplumun katkıda bulunan üyeleri olmalarına yardımcı olmaktır.

Yapılandırıcılık ve ilerlemecilik gibi yeni eğitim teorileri ilk olarak 19. yüzyılın başlarında eğitim alanında ortaya çıkmıştır. John Dewey, eğitimin bilgi aktarımının yanı sıra eleştirel düşünme, problem çözme ve demokratik ilkeleri içselleştirme süreci olduğunu vurgulamıştır. Dewey'e göre eğitim, öğrencileri toplumun aktif üyeleri olmaları için donatmalıdır. Bu dönemde eğitimde deneyimsel öğrenme ve öğrenci merkezli yöntemler öne çıkmıştır.

Yapılandırıcılık, öğrenmenin öğrencinin kendi bilgi ve anlayışını inşa ettiği aktif bir süreç olduğunu vurgular. Bu yöntemle eğitimciler, öğrencilerin kendi uzmanlıklarını bulmalarına ve genişletmelerine yardımcı olan mentorlar olarak hizmet eder. Dijital çağın ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkışı, 21. yüzyıl öğretim tekniklerinde daha fazla çeşitliliğe yol açmıştır. Eğitimde yapay zeka, öğrenme yönetim sistemleri, uzaktan öğrenme ve sınıfta teknoloji kullanımı gibi konular çağdaş pedagojide önem kazanmıştır. Bireysel farklılıklara, çoklu zekâ fikirlerine ve öğrenme stillerine odaklanan yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, eğitim tarihi boyunca toplumsal talepler, bilimsel keşifler ve teknolojik ilerlemeler pedagojik tekniklerin gelişimini etkilemiştir. Bu süreç, eğitimciler için yeni olanakların yanı sıra, öğretme ve öğrenme kavramlarının süregelen evrimini ve değişimini yansıtan sorunlar da sunmaktadır.

Öğrenci merkezli öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, disiplinler arası öğrenme ve bütünsel eğitim yöntemleri 19. yüzyıl pedagojisinde önem kazanmıştır. Bu yöntemler, öğrencilere akademik bilginin yanı sıra iletişim, yaratıcılık, ekip çalışması ve eleştirel düşünme gibi 21. yüzyıl becerilerinin öğretilmesine güçlü bir vurgu yapmaktadır. Öğrenci merkezli öğrenmede öğrencilerin ihtiyaçları, ilgi alanları ve öğrenme tercihleri dikkate alınır. Öğretmenler, rehberlik sağlamanın yanı sıra öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine, kendi eğitimlerinin sorumluluğunu üstlenmelerine ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarına izin verir. Öğrenciler, işbirliğine dayalı öğrenme yoluyla bilgiyi paylaşmak için gruplar halinde işbirliği yapmaya teşvik edilir. Bu strateji, kişiler arası ve işbirliğine dayalı yeteneklerin geliştirilmesini teşvik eder. Öğrenciler disiplinler arası öğrenme yoluyla daha geniş bir bakış açısı geliştirebilir, bu da birçok akademik alan arasında bağlantı kurmalarını sağlar. Bu yöntem, gerçek dünyada hem yaratıcı düşünme hem de problem çözme için çok önemlidir. Bir öğrencinin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişiminin tüm yönleri bütünsel eğitime dahil edilir. Bu yöntem, öğrencilerin sadece akademik performanslarına değil, tüm gelişimlerine daha fazla önem verir.

Teknolojinin entegrasyonu, çağdaş eğitimin bir diğer önemli bileşenidir. Öğrenciler dijital araçlar ve kaynaklar sayesinde çok sayıda öğrenme kaynağına ve gelişmiş bir öğrenme deneyimine erişebilmektedir. Çevrimiçi ve uzaktan eğitim platformları eğitimi daha erişilebilir kılmakta ve daha esnek öğrenme seçenekleri sunmaktadır. Öğretim teknikleri geliştikçe, eğitimciler ve öğrenciler de sürekli değişen bir gerçekliğe uyum sağlamalıdır. Eğitim sürecine daha fazla teknolojik entegrasyon, bireyselleştirilmiş öğrenme fırsatları ve sürekli gelişen pedagojik stratejilerin kullanımı, eğitimin geleceğinin bir parçasıdır. Eğitimcilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılamak, onları geleceğe hazırlamak ve sürekli değişen sosyal ve ekonomik manzaraya uyum sağlamalarına yardımcı olmak için bu gelişim yaratıcı ve uyarlanabilir yöntemler içermelidir. Eğitim, insanların tam potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve bir bütün olarak topluma olumlu katkılarda bulunmalarını destekleyecek şekilde gelişmeye devam etmelidir.

Öğretim teknolojilerinin hızla gelişmesi, geleneksel eğitim tekniklerinin sorgulanmasına neden olmuş ve her düzeyde öğrenme-öğretme sürecine yaratıcı çözümler getirme ihtiyacı doğmuştur (Cviko, McKenney ve Voogt, 2012). Başta yükseköğretim olmak üzere tüm eğitim kademelerinde daha etkili ve verimli öğretim yöntemleri oluşturmak amacıyla öğretim teknolojilerini kullanan modeller tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak için dünya çapında araştırmalar yapılmaktadır. Günümüzde, öğretim teknolojisinin öğretim-öğrenme sürecindeki rolünü ve önemini tartışmak mümkün değildir. Gerçekten de, öğretim-öğrenme sürecinde, öğretim teknolojileri hem eğitimciler hem de öğrenciler için vazgeçilmez hale gelmiştir (Melia, Gonzalez-Such, & Garcia-Bellido, 2012). Etkileşim teknolojileri öğrenme ortamlarını geliştirmiştir (Melia, Gonzalez-Such, & Garcia-Bellido, 2012; Mishra ve Koehler, 2006). Akıllı tahtalar ve projeksiyon destekli PowerPoint sunumları okullarda zaten standart ekipmanlardır. Ayrıca, eğitimciler blog ve wiki gibi dijital araçların yanı sıra Facebook gibi sosyal ağ

sitelerini de öğretim amaçlı kullanmaya başlamıştır (Chou, 2011). Ancak teknoloji sınıfa dahil edildiğinde, eğitimciler, öğrenciler ve öğrenme ortamı için önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların çoğu, öğretim teknolojisini desteklemeyen uygunsuz eğitim tekniklerinden kaynaklanmaktadır (Bass, 2000). Ayrıca, eğitim kurumlarında öğrenmenin gerçekleşmesi için eğitimcilerin yeni teknolojileri sınıflarına dahil etmeye açık olmaları çok önemlidir (Yılmaz, 2007). Buna karşılık, sınıfta teknoloji kullanımını teşvik eden değişkenler arasında öğrencilerin teknolojiye olan eğilimlerinin yanı sıra teknolojinin kullanımına yönelik ihtiyaç ve beklentilerinin de yer aldığı düşünülmektedir (Çağıltay vd., 2007). Öğretmenler bilgi teknolojilerini kullanarak, alanlarındaki gelişmeleri, modern teknikleri ve öğretim yöntemlerini uygun bir şekilde bir araya getirerek etkili uygulamalar gerçekleştirebilirler. Başka bir deyişle, eğitimcinin sorumluluğu, teknolojik pedagojinin öğretme-öğrenme sürecine entegre edilmesini garanti etmektir (Şahin, 2011). Teknolojik pedagojik entegrasyonun bir sonucu olarak öğretme-öğrenme süreci için TPACK (Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi) adı verilen yeni bir yöntem geliştirilmiştir (Baran, Chuang ve Thompson, 2011; Chai, Koh, Tsai ve Tan, 2011; Graham, 2011; Niess, 2011). Bu yöntem teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisini birleştirir. Bu yöntem konu bilgisini teknoloji pedagojisi ile birleştirir (Jang ve Chen, 2010). Thompson ve Mishra (2008)'ya göre bu kombinasyon, öğretim teknolojilerini öğrenme etkinlikleriyle bütünleştirmeyi amaçlar. Teknoloji, pedagojik bilgiden soyutlanır ve sahada uygulanabilirliği dikkate alınmazsa öğretme-öğrenme sürecinde etkili bir şekilde kullanılamaz (Shulman, 1986). Shulman'ın (1986) teorilerine dayanarak, teknolojik, pedagojik ve içerik bilgisinin entegrasyonu, öğretme-öğrenme sürecinde başarı sağlamak için bol miktarda teknolojik desteğin yanı sıra uygun ve alternatif pedagojik yaklaşımların kullanılması gerekliliğini öngörmektedir (Mishra ve Koehler, 2006). Akıllı ve interaktif beyaz tahtalar, dijital teknoloji, ders yazılımları ve internetin sağladığı olanaklar gibi öğrenmeyi kolaylaştırmak için sınıfta kullanılan tüm araçlar öğretim teknolojisi kategorisine dahildir. Buna karşılık pedagoji; ders planlarını, öğretim ortamını, öğrenci özelliklerini, öğretim yöntemlerini, stratejilerini, öğretmen kimlik bilgilerini, yönetim ve değerlendirme sistemlerini içerir. Öğrencilerin öğrenmesi gereken bilgi ve becerilerin tümü içerik bilgisi olarak adlandırılır (Baran, Chung ve Thompson, 2011). Konu alanı, teknoloji ve pedagojinin entegrasyonu, ders materyaline uygun öğretim teknikleri ve teknolojilerin seçimi ile birlikte öğretme-öğrenme sürecinde ortaya çıkan bu üçlü kombinasyonu oluşturur.

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışmanın modeli nitel çalışma niteliğinde kurgulanmıştır. Nitel verileri elde edebilmek için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar 14 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim veren öğretmenlerden seçilmiştir. Aşağıda katılımcılarına ilişkin demografik veriler sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri:

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Fen Bilgisi Öğretmeni	27	5	Lisans
K2	Erkek	Sanat Tarihi Öğretmeni	41	19	Yüksek Lisans
K3	Kadın	Dil ve Anlatım Öğretmeni	38	16	Lisans
K4	Erkek	Beden Eğitimi Öğretmeni	28	6	Lisans
K5	Kadın	Görsel Sanatlar Öğretmeni	45	23	Doktora
K6	Erkek	Edebiyat Öğretmeni	31	9	Yüksek Lisans
K7	Kadın	Coğrafya Öğretmeni	40	18	Lisans
K8	Erkek	Matematik Öğretmeni	33	11	Yüksek Lisans
K9	Kadın	Tarih Öğretmeni	37	15	Lisans
K10	Erkek	Müzik Öğretmeni	34	12	Yüksek Lisans
K11	Kadın	Felsefe Öğretmeni	29	7	Doktora
K12	Erkek	Kimya Öğretmeni	35	13	Lisans
K13	Kadın	Biyoloji Öğretmeni	32	10	Lisans
K14	Erkek	Kimya Öğretmeni	35	13	Lisans

Elde edilen verilere göre katılımcıların branşları incelendiğinde fen bilgisi, sanat tarihi, dil ve anlatım, beden eğitimi, görsel sanatlar gibi farklı branşlarda eğitim verdikleri, yaş dağılımları incelendiğinde 27 ile 45 yaş aralıklarında dağılım gösterdikleri, yaş ortalamalarının 30 olduğu, eğitim durumları

incelendiğinde katılımcıların büyük bir kısmının lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim aldıkları söylenebilir. Kıdem durumları incelendiğinde ise 5 ile 23 yıl aralığında kıdeme sahip oldukları tespit edilmiştir.

Veri Toplama Aracı ve Veri Değerlendirmesi

Bu araştırma nitel araştırma niteliğinde olduğundan katılımcılardan veri elde edebilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcıların araştırma sorularına cevap verirken gündelik zaman diliminde karşılıklı sohbet etme unsurunu yerine getirebilmek için sade ve anlaşılır bir dil ile soru oluşturulması (Josselson, 2013; Maxwell, 2013, Polat, 2022), araştırma amacına uygun hazırlanması gibi özelliklere dikkat edilmiştir. Görüşme formlarının doldurulması her katılımcı için 30-45 dakika aralığında gerçekleşmiştir. Görüşme sonunda elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamında yazıya aktarılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan her bir katılımcı, “K” ile başlayan kod numarasına göre kodlanmıştır. Verilerin betimsel analizleri yapılan görüşme verileri yorumlanarak çalışma nihai hale getirilmiştir.

BULGULAR

Kariyeriniz boyunca pedagojik yaklaşımlardaki değişiklikleri nasıl deneyimlediniz? Hangi yaklaşımların zamanla öne çıktığını veya geride kaldığını düşünüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Kariyeriniz boyunca pedagojik yaklaşımlardaki değişiklikleri nasıl deneyimlediniz? Hangi yaklaşımların zamanla öne çıktığını veya geride kaldığını düşünüyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1): “Kariyerim boyunca, öğretim yaklaşımlarının daha öğrenci merkezli hale geldiğini gözlemledim. Geleneksel ders anlatımı yerini proje tabanlı öğrenmeye bıraktı.”

(K2): “Teknolojinin entegrasyonu büyük bir değişimdi. İlk başlarda sadece kitaplar ve yazı tahtası kullanırken, şimdi dijital araçlar eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldi.”

(K3): “Öğretimde farklılaştırılmış öğrenme stratejilerinin önemi zamanla daha da belirginleşti. Her öğrencinin farklı bir şekilde öğrendiğini kabul etmek, benim için büyük bir değişiklikti.”

(K4): “Öğretmenin sadece bilgi aktaran değil, rehber olduğu bir yaklaşımın güç kazandığını gördüm. Bu, öğrencilerin daha bağımsız düşünmesini teşvik ediyor.”

(K5): “Ezberden ziyade kritik düşünme becerilerinin vurgulandığını fark ettim. Öğrenciler artık sadece bilgiyi değil, bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını da öğreniyor.”

(K6): “Kooperatif öğrenme yaklaşımları daha popüler hale geldi. Öğrencilerin birlikte çalışarak öğrenmeleri, sınıf içi dinamikleri değiştirdi.”

(K7): “Öğretimde esneklik ve adaptasyonun önemi arttı. Özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçiş, bu adaptasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdi.”

(K8): “Duygusal zeka ve sosyal becerilere verilen önem, son yıllarda belirgin bir şekilde arttı. Akademik başarının yanı sıra, öğrencilerin duygusal refahına da odaklanıyoruz.”

(K9): “Sınav odaklı eğitimden uzaklaşmaya başladık. Öğrencilerin sadece testlerde iyi puan almak yerine, gerçek hayatta kullanabilecekleri beceriler kazanmalarını hedefliyoruz.”

(K10): “Öğretmenler arasında işbirliğinin arttığını gözlemledim. Farklı dersler arasında entegrasyon ve ortak projeler, daha öncekinden çok daha yaygın.”

(K11): “Çoklu zeka teorisi ve her öğrencinin kendi öğrenme stiline sahip olması fikri, öğretim stratejilerimizde büyük bir yer kapladı.”

(K12): “Disiplinlerarası öğrenme yaklaşımı öne çıktı. Farklı konuları birleştirerek öğretmek, öğrencilerin daha geniş bir perspektif kazanmalarına yardımcı oluyor.”

(K13): “Eğitimde bireyselleştirme daha fazla önem kazandı. Her öğrencinin kendi hızında ve stiline öğrenebilmesi için çeşitli yöntemler deniyoruz.”

(K14): “Sürdürülebilirlik ve çevresel bilinç, özellikle son yıllarda eğitim programlarımızda daha fazla yer almaya başladı. Gelecek nesillerin bu konuda bilinçli olması için çaba gösteriyoruz.”

Bu değerlendirmeler genel olarak eğitimde yaşanan dönüşümleri ve pedagojik yaklaşımlardaki evrimi gözler önüne sermektedir. Gözlemlerden çıkan ortak tema, eğitimin daha öğrenci merkezli, esnek ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşıma doğru evrildiğidir. Geleneksel, sınıf içi ders anlatımı ve ezberlemeye dayalı metodlar yerini, öğrencilerin aktif katılımını ve bireysel öğrenme stillerini ön planda tutan, proje tabanlı ve kooperatif öğrenme yöntemlerine bırakmıştır. Teknolojinin eğitimdeki rolünün artması, dijital araçların sınıflarda daha yaygın kullanımı ve uzaktan eğitim uygulamaları, öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca, duygusal zeka ve sosyal becerilere verilen önemin artışı, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra genel refahlarının da dikkate alındığını göstermektedir. Sınav odaklı eğitim anlayışından uzaklaşma, öğrencilerin gerçek hayatta kullanabilecekleri pratik beceriler kazanmalarına daha fazla vurgu yapılmasına yol açmıştır. Aynı zamanda, disiplinlerarası öğrenme ve çoklu zeka teorisi gibi kavramlar, öğretim stratejilerinde daha belirgin bir yer tutmaya başlamıştır. Öğretmenler arasındaki işbirliğinin artması ve farklı derslerin entegrasyonu, öğrenme sürecini daha kapsamlı ve zengin bir hale getirmektedir. Son olarak, sürdürülebilirlik ve çevresel bilincin eğitim programlarında daha fazla yer alması, gelecek nesillerin bu konularda daha bilinçli olmaları için atılan adımları yansıtmaktadır. Bu genel değerlendirmeler, eğitim alanındaki dinamik değişimleri ve öğretmenlerin bu değişimlere adaptasyon süreçlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Öğretmenlik anlayışınız ve uygulamalarınızı en çok etkileyen pedagojik yaklaşımlar nelerdir ve bu yaklaşımların öğrenci başarısı üzerindeki etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Öğretmenlik anlayışınız ve uygulamalarınızı en çok etkileyen pedagojik yaklaşımlar nelerdir ve bu yaklaşımların öğrenci başarısı üzerindeki etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımı öğretim stilimi kökten değiştirdi. Öğrencilerin aktif katılımı ve ilgilerine yönelik dersler, başarılarını artırdı.”

(K2) “Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerime gerçek dünya becerileri kazandırıyor. Bu yaklaşımın öğrenci başarısına olumlu etkisi olduğuna inanıyorum.”

(K3) “Duygusal zekanın önemini kavradıktan sonra, sınıf içi etkileşimlerimizde büyük bir değişiklik yaşadık. Öğrencilerin sosyal becerileri gelişiyor ve bu da akademik başarıyı olumlu etkiliyor.”

(K4) “Teknolojiyi derslerime entegre etmek, öğrencilerimin daha etkin öğrenmelerine yardımcı oldu. Dijital araçlar, öğrenci başarısını artırmada kilit bir rol oynuyor.”

(K5) “Kooperatif öğrenme tekniklerini kullanarak, öğrenciler arası işbirliğini teşvik ediyorum. Bu, sınıf içindeki etkileşimi ve öğrenmeyi güçlendiriyor.”

(K6) “Çoklu zeka teorisine dayalı dersler veriyorum. Her öğrencinin farklı yeteneklere sahip olduğunu anlamak, onların başarılarına pozitif yansıyor.”

(K7) “Eğitimde duygusal zeka ve empatiye daha fazla önem veriyorum. Bu, öğrencilerin hem sosyal hem de akademik anlamda daha başarılı olmalarını sağlıyor.”

(K8) “Oyun tabanlı öğrenme yaklaşımını benimsedim. Öğrencilerin motivasyonunu ve katılımını artırarak, başarılarını olumlu etkilediğini gördüm.”

(K9) “Sorgulama tabanlı öğrenme, öğrencilerimin eleştirel düşünme becerilerini geliştirdi. Bu, genel başarılarını olumlu yönde etkiliyor.”

(K10) “Sınıf içinde farklı öğrenme stillerine uygun etkinlikler düzenliyorum. Bu çeşitlilik, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlıyor.”

(K11) “Kültürlerarası eğitim yaklaşımını benimsedim. Öğrencilerimin dünya görüşlerini genişletiyor ve empatik becerilerini artırıyor.”

(K12) “Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularını derslerime entegre ediyorum. Bu, öğrencilerin sorumluluk bilincini artırıyor ve başarılarını olumlu etkiliyor.”

(K13) “Esnek öğrenme ortamları oluşturuyorum. Bu, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine ve başarılarını artırmalarına yardımcı oluyor.”

(K14) “Mindfulness ve farkındalık pratiklerini sınıfta uyguluyorum. Öğrencilerin stres yönetimini iyileştirmesi, odaklanmalarını artırıyor ve dolayısıyla başarılarına katkıda bulunuyor.”

Bu değerlendirmelerin genel bir analizi, öğretmenlerin eğitim yaklaşımlarındaki çeşitliliğe ve bu yaklaşımların öğrenci başarısına olan etkilerine ışık tutuyor. Pedagojik metodlarda görülen evrim, öğrenci merkezli yaklaşımlara doğru bir kaymayı işaret ediyor. Öğretmenler, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve ilgilerini dikkate alan, onları aktif öğrenme süreçlerine dahil eden yöntemleri benimsiyorlar. Teknoloji entegrasyonu, öğrenme sürecinde önemli bir rol oynamakta ve öğrencilerin etkileşimli ve yenilikçi yollarla bilgiye erişmelerini sağlamakta. Diğer yandan, sosyo-duygusal öğrenme ve duygusal zekanın önemi vurgulanmakta, öğrencilerin akademik başarıları kadar sosyal ve duygusal gelişimlerine de önem verilmekte. Kooperatif öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme ve çoklu zeka teorisi gibi yaklaşımlar, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği becerilerini geliştirmekte. Oyun tabanlı öğrenme ve esnek öğrenme ortamları ise motivasyon ve katılımı artırarak öğrenme sürecini desteklemekte. Kültürlerarası eğitim ve sürdürülebilirlik gibi temaların dahil edilmesi, öğrencilerin geniş bir perspektifle düşünmelerini ve toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmelerini teşvik etmekte. Mindfulness ve farkındalık pratikleri ise öğrencilerin stres yönetimi ve odaklanma becerilerini artırmakta, dolayısıyla öğrenme kapasitelerini olumlu etkilemekte. Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, öğretmenlerin öğrenme sürecini zenginleştiren çeşitli pedagojik yaklaşımları benimseyerek öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulduklarını göstermekte. Bu çeşitlilik, eğitimin sürekli değişen ve gelişen bir alan olduğunu ve öğretmenlerin bu dinamikler içinde öğrenci ihtiyaçlarına uyum sağlama çabalarını yansıtmaktadır.

Son yıllarda eğitimde öne çıkan pedagojik trendler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu trendlerin eğitimde kalıcı olup olmayacaklarına dair görüşleriniz nelerdir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Son yıllarda eğitimde öne çıkan pedagojik trendler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu trendlerin eğitimde kalıcı olup olmayacaklarına dair görüşleriniz nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Son yıllarda eğitimde teknoloji entegrasyonunun artması, öğrencilerin öğrenme deneyimini önemli ölçüde değiştirdi. Bence bu trend, gelecekte de eğitimde önemli bir rol oynayacak.”

(K2) “Öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları giderek yaygınlaşıyor. Bu, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha aktif olmalarını sağlıyor. Bu trendin eğitimde kalıcı olacağını düşünüyorum.”

(K3) “Flippedclassroom ve projeye dayalı öğrenme gibi yöntemler öğretmenler ve öğrenciler arasında popüler. Ancak, her eğitim ortamında uygulanabilir olmayabilir. Uzun vadede bu yöntemlerin nasıl evrileceğini görmek ilginç olacak.”

(K4) “Kültürlerarası eğitim ve sürdürülebilirlik konularının eğitimde yer alması çok önemli. Bu tür konuların eğitimde kalıcı olacağını ve gelecek nesillerin dünya görüşünü şekillendireceğini düşünüyorum.”

(K5) “Mindfulness ve duygusal zeka gibi konuların eğitime dahil edilmesi öğrencilerin sadece akademik değil, bütünsel olarak gelişmelerine yardımcı oluyor. Bu trendlerin uzun vadede etkili olacağını umuyorum.”

(K6) “Yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerin eğitimde kullanılması heyecan verici. Ancak, bu teknolojilerin herkes için erişilebilir olması gerekiyor. Eşitlik açısından bu trendlerin geleceği konusunda bazı endişelerim var.”

(K7) “Esnek öğrenme ortamları ve hibrit eğitim modelleri, pandemi sırasında çok işe yaradı. Ancak, yüz yüze eğitimin yerini tamamen alacağını düşünmüyorum. Dengeli bir yaklaşımın daha etkili olacağını düşünüyorum.”

(K8) “Oyun tabanlı öğrenme ve gamifikasyon öğrencilerin motivasyonunu artırıyor. Ancak, öğretmenlerin bu yöntemleri doğru şekilde kullanmaları önemli. Bu trendin eğitimde kalıcı olacağını düşünüyorum.”

(K9) “Sorgulama tabanlı öğrenme ve kritik düşünme becerilerinin vurgulanması çok önemli. Bu yaklaşımların öğrencilere gerçek hayatta karşılaşacakları problemleri çözme konusunda yardımcı olacağını düşünüyorum.”

(K10) “Çoklu zeka teorisi ve farklı öğrenme stillerini tanıma, öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı gösteriyor. Bu trendin eğitimde daha fazla önem kazanacağını umuyorum.”

(K11) “Öğrenme sürecinde hikaye anlatımının ve görsel sanatların kullanılması, öğrencilerin ilgisini çekiyor ve öğrenmeyi eğlenceli hale getiriyor. Bu tür yöntemlerin eğitimde kalıcı olmasını bekliyorum.”

(K12) “Kooperatif öğrenme ve grup çalışmaları öğrencilerin işbirliği becerilerini geliştiriyor. Ancak, her öğrenci için uygun olmayabilir. Bu trendin eğitimde dengeli bir şekilde kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.”

(K13) “Sosyal medya ve dijital içeriklerin eğitimde kullanılması öğrencilerin ilgisini çekiyor. Ancak, bu trendin yanlış bilgilendirme ve dikkat dağınıklığı gibi riskleri de beraberinde getirdiğini unutmamak gerek.”

(K14) “Dil eğitimindeki yenilikler ve çok dilli yaklaşımlar, öğrencilerin kültürel farkındalığını artırıyor. Bu trendin, küreselleşen dünyada önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum.”

Son yıllardaki pedagojik trendlerin öğretmen görüşleri bağlamında genel bir değerlendirmesi, bu trendlerin çeşitliliğini ve eğitimdeki potansiyel etkilerini gözler önüne seriyor. Teknoloji entegrasyonunun ve öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarının artması, eğitimde önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Flippedclassroom ve projeye dayalı öğrenme gibi yenilikçi yöntemler, öğrenme sürecini daha etkileşimli ve katılımcı hale getiriyor, ancak bu yöntemlerin her eğitim ortamında etkin bir şekilde uygulanabilirliği tartışmalıdır. Kültürlerarası eğitim, sürdürülebilirlik, mindfulness ve duygusal zeka gibi konuların eğitime dahil edilmesi, öğrencilerin bütünsel gelişimine vurgu yapıyor. Bu tür içeriklerin gelecekte daha da önem kazanması bekleniyor. Teknolojik yenilikler, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi araçların eğitimde kullanımı heyecan verici olmakla birlikte, erişilebilirlik ve eşitlik konularında bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Esnek öğrenme ortamları ve hibrit eğitim modellerinin pandemi dönemindeki önemi, yüz yüze eğitimin yerine geçip geçmeyeceği konusunda çeşitli görüşleri ortaya çıkarmıştır. Oyun tabanlı öğrenme ve gamifikasyonun öğrenci motivasyonunu artırma potansiyeli yüksek olsa da, bu yöntemlerin doğru şekilde kullanılması kritik önem taşımaktadır. Sorgulama tabanlı öğrenme ve kritik düşünme becerilerinin vurgulanması, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştiriyor. Çoklu zeka teorisi ve farklı öğrenme stillerini tanıma, öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Hikaye anlatımı, görsel sanatlar, kooperatif öğrenme ve grup çalışmalarının öğrencilerin ilgisini çektiği ve işbirliği becerilerini geliştirdiği görülüyor, ancak her öğrenci için uygun olmayabileceği de dile getiriliyor. Sosyal medya ve dijital içeriklerin eğitimde kullanımı, öğrencilerin ilgisini çekerken, yanlış bilgilendirme ve dikkat dağınıklığı gibi riskler de beraberinde getiriyor. Dil eğitimindeki yenilikler ve çok dilli yaklaşımlar, kültürel farkındalığı artırırken, küreselleşen dünyada önemli bir yere sahip olduğu vurgulanıyor. Genel olarak, bu değerlendirmeler eğitimdeki pedagojik trendlerin çeşitliliğini ve bu trendlerin eğitim pratiğine ve öğrenci başarısına potansiyel etkilerini yansıtıyor. Ancak, bu trendlerin her eğitim ortamında ve her öğrenci için uygun olup olmadığı, uygulamada karşılaşılabilecek zorluklar ve gereken dengeler konusunda dikkatli olunması gerektiğini de gösteriyor.

SONUÇ

Bu değerlendirmeler, eğitim alanında yaşanan kapsamlı ve çok yönlü bir dönüşümü ortaya koyuyor. Öğretmenlerin gözlemleri, eğitimin daha öğrenci merkezli, esnek ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşıma doğru evrildiğini açıkça gösteriyor. Geleneksel, sınıf içi ders anlatımı ve ezberlemeye dayalı metodlardan uzaklaşarak, öğrencilerin aktif katılımını ve bireysel öğrenme stillerini ön planda tutan, proje tabanlı ve kooperatif öğrenme yöntemlerine geçiş, eğitimde önemli bir paradigma değişikliğine işaret ediyor.

Teknolojinin eğitimdeki rolünün artması ve dijital araçların sınıflarda daha yaygın kullanımı, öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını önemli ölçüde etkilemiş ve eğitimi daha interaktif ve erişilebilir hale getirmiş görünüyor. Duygusal zeka ve sosyal becerilere verilen önemin artışı, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra genel refahlarının da dikkate alınmasını sağlamış, bütünsel bir eğitim anlayışının önemini vurgulamıştır.

Sınav odaklı eğitim anlayışından uzaklaşma ve öğrencilerin gerçek hayatta kullanabilecekleri pratik beceriler kazanmalarına daha fazla vurgu yapılması, eğitimin sadece bilgi aktarımından ziyade yetenek ve beceri gelişimine odaklanan bir yaklaşıma evrilmesini gösteriyor. Disiplinlerarası öğrenme ve çoklu zeka teorisi gibi kavramlar, öğretim stratejilerinde daha belirgin bir yer tutmaya başlamış ve eğitimi daha kapsamlı hale getirmiştir.

Öğretmenler arasındaki işbirliğinin artması ve farklı derslerin entegrasyonu, öğrenme sürecini daha kapsamlı ve zengin bir hale getirirken, sürdürülebilirlik ve çevresel bilincin eğitim programlarında daha fazla yer alması, gelecek nesillerin bu konularda daha bilinçli olmaları için atılan önemli adımları yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, bu genel değerlendirmeler, eğitim alanındaki dinamik değişimleri ve öğretmenlerin bu değişimlere adaptasyon süreçlerini açıkça ortaya koymakta, eğitimdeki geleneksel yaklaşımların modern ve yenilikçi metodolojilere doğru evrildiğini ve bu sürecin öğrencilerin genel refahı ve bireysel gelişimleri için önemli fırsatlar sunduğunu göstermektedir.

Bu analiz, günümüzdeki eğitim pratiklerinde görülen çeşitliliğin ve zenginliğin, öğretmenlerin öğrenci başarısı ve gelişimine olan bağlılığını vurgulamaktadır. Öğretmenlerin, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını, ilgilerini ve öğrenme stillerini anlamaya yönelik çabaları, öğrenci merkezli yaklaşımların önemini ortaya koyuyor. Bu yaklaşımların öğrenci başarısına etkileri, öğrencilerin sadece akademik alanda değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerde de gelişmeler göstermelerine yardımcı oluyor.

Teknolojinin entegrasyonu, öğrenme süreçlerini daha etkileşimli ve erişilebilir hale getirirken, sosyo-duygusal öğrenme ve duygusal zeka vurgusu, öğrencilerin daha dengeli ve empati yeteneği gelişmiş bireyler olmalarına katkı sağlıyor. Kooperatif öğrenme, sorgulama tabanlı öğrenme ve çoklu zeka teorisi gibi yaklaşımlar, öğrencilerin kritik düşünme, problem çözme ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine imkan tanıyor. Bunların yanı sıra, oyun tabanlı öğrenme ve esnek öğrenme ortamları, öğrencilerin motivasyonunu ve katılımını artırarak öğrenme sürecini daha etkili ve eğlenceli hale getiriyor.

Kültürlerarası eğitim ve sürdürülebilirlik konularının dahil edilmesi, öğrencilere geniş bir perspektif kazandırarak, toplumsal sorumluluk ve global vatandaşlık bilincini pekiştiriyor. Mindfulness ve farkındalık pratiklerinin öğrencilerin stres yönetimi ve odaklanma becerilerine olumlu etkileri, onların genel öğrenme kapasitesini artırıyor.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, öğretmenlerin öğrenme sürecini zenginleştiren çeşitli pedagojik yaklaşımları benimseyerek, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladıklarını gösteriyor. Bu çeşitlilik, eğitimin sürekli değişen ve gelişen bir alan olduğunu ve öğretmenlerin bu dinamikler içinde öğrenci ihtiyaçlarına uyum sağlama çabalarının önemini vurguluyor. Bu durum, modern eğitim pratiğinin, öğrencilere daha kapsamlı ve bütünsel bir eğitim deneyimi sunmak için sürekli olarak yenilenmesi ve adapte olması gerektiğini göstermektedir.

Öğretmenlerin pedagojik trendlere yönelik değerlendirmeleri, eğitim alanında yaşanan çeşitlilik ve dönüşümün derinliğini gösteriyor. Öğrenci merkezli yaklaşımlar ve teknoloji entegrasyonu gibi trendlerin yükselişi, eğitimde önemli bir paradigmshift'e işaret ediyor. Flippedclassroom ve projeye dayalı öğrenme gibi yenilikçi metodolojiler, öğrenme sürecini daha etkileşimli hale getiriyor; ancak bu yaklaşımların her eğitim ortamında nasıl uygulanacağı ve bu uygulamaların verimliliği konusunda sorular bulunuyor.

Öğrencilerin bütünsel gelişimini hedefleyen kültürlerarası eğitim, mindfulness ve duygusal zeka gibi konuların eğitimdeki yeri artarken, bu alanların gelecekte daha da önem kazanacağı bekleniyor. Teknolojik yenilikler ve yapay zeka uygulamaları, eğitimin geleceği için büyük bir potansiyel sunuyor; ancak bu yeniliklerin erişilebilirliği ve eşitlik konularında bazı zorlukları da beraberinde getirdiği görülüyor.

Pandemi döneminde esnek öğrenme ortamlarının ve hibrit eğitim modellerinin yükselişi, yüz yüze eğitimin geleceği üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Oyun tabanlı öğrenme ve gamifikasyonun öğrenci motivasyonunu artırma potansiyeli önemli olmakla birlikte, bu metodolojilerin doğru ve dengeli bir şekilde kullanılmasının önem taşıdığı vurgulanıyor.

Öğrencilerin kritik düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek için sorgulama tabanlı öğrenmenin ve çoklu zeka teorilerinin vurgulanması, öğrenme sürecini zenginleştiriyor. Ancak, bu yaklaşımların her öğrenci için uygun olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Sosyal medya ve dijital içeriklerin eğitimdeki kullanımını öğrencilerin ilgisini çekerken, yanlış bilgilendirme ve dikkat dağınıklığı gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Dil eğitimindeki yenilikler ve çok dilli yaklaşımların, kültürel farkındalığı artırması ve globalleşen dünyada önemli bir role sahip olması bekleniyor.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, eğitimdeki pedagojik trendlerin çeşitliliğini ve bu trendlerin eğitim pratiğine ve öğrenci başarısına etkilerini gösteriyor. Ancak, bu trendlerin her eğitim ortamında ve her öğrenci için uygun olup olmadığı, uygulamada karşılaşılabilecek zorluklar ve gereken dengeler konusunda dikkatli olunması gerektiğini de gösteriyor. Bu durum, eğitimcilerin sürekli olarak yenilikleri değerlendirmeleri, adaptasyon ve esneklik göstermeleri gerektiğini ortaya koyuyor.

- ✓ Eğitimcilerin Sürekli Mesleki Gelişimi: Öğretmenlerin, teknolojik entegrasyon, öğrenci merkezli yaklaşımlar ve yeni öğretim metodolojileri konusunda sürekli eğitim alması, adaptasyon ve uygulama becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu, eğitimcilerin güncel trendleri anlamalarını ve sınıf içi uygulamalarına başarıyla entegre etmelerini sağlar.
- ✓ Esnek ve Özelleştirilmiş Öğrenme Yaklaşımları: Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve öğrenme stillerini dikkate alan özelleştirilmiş öğrenme planları oluşturulmalıdır. Bu, her öğrencinin potansiyelini en iyi şekilde geliştirmesine ve farklı yeteneklerinin keşfedilmesine olanak tanır.
- ✓ Teknolojinin Denge ve Sorumlulukla Kullanımı: Teknolojik araçların eğitimde etkili bir şekilde kullanılması, öğrencilerin erişimini ve katılımını artırırken, yanlış bilgilendirmenin önlenmesi ve dikkat dağınıklığının azaltılması için bilinçli kullanım politikaları geliştirilmelidir.
- ✓ Kültürel Farkındalık ve Küresel Vatandaşlık: Eğitim programlarına kültürel farkındalık ve global vatandaşlık konularının dahil edilmesi, öğrencilerin çok yönlü bakış açıları geliştirmelerine ve sosyal sorumluluk bilincini artırmalarına yardımcı olur.
- ✓ Sürekli Değerlendirme ve İyileştirme: Eğitim stratejileri ve yaklaşımlarının sürekli değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, uygulamada karşılaşılan zorluklara hızlı yanıt verilmesini ve eğitim pratiğinin sürekli olarak yenilenmesini sağlar. Bu, eğitimcilerin ve kurumların dinamik eğitim ortamında etkili olmalarına imkan tanır.

KAYNAKLAR

Baran, E., Chuang, H. H. ve Thompson, A. (2011). Tpack: An emerging research and development tool for teacher educators. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (4), 370-377

Chou, C.M. (2011). Student teachers socialization development by teaching blog: Reflections and socialization strategies. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 190-201.

Cviko, A., McKenney, S. ve Voogt, J. (2012). Teachers enacting a technology-rich curriculum for emergent literacy. Educational Technology Research and Development, 60(1), 31- 54.

Çağiltay, K., Yıldırım, S., Aslan, İ., Gök, A., Gürel, G., Karakuş, T., Saltan, F., Uzun, E., Ülgen, E., & Yıldız, İ. (2007). Öğretim teknolojilerinin üniversitede kullanımına yönelik alışkanlıklar ve beklentiler: Betimleyici bir çalışma, Akademik Bilişim'07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya

Graham, C. R. (2011). Theoretical considerations for understanding technological pedagogical content knowledge (TPACK). Computers & Education, 57(3), 1953-1960.

Jang, S. J., ve Chen, K. C. (2010). From pck to tpack: Developing a transformative model for pre-service science teachers. Journal of Science Education and Technology, 19(6), 553- 564.

- Josselson, R. (2013). *Interviewing for qualitative inquiry: A relational approach*. New York: Guilford Press
- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. *Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi*, 1(1), 62-80.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach*. Los Angeles: SAGE
- Melia, J. M. J., Gonzalez-Such, J. ve Garcia-Bellido, M. R. (2012). Evaluative research and in formation and communication technology (ICT). *RevistaEspanola De Pedagogia*, 70 (251), 93-110.
- Mishra, P.ve Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054
- Niess, M. L. (2011). Investigationtpack: Knowledge growth in teaching with technology. *Journal of Educational Computing Research*, 44(3), 299-317. doi: Doi 10.2190/Ec.44.3.C
- Polat, A. (2022). Nitel araştırmalarda yarı-yapılandırılmış görüşme soruları: Soru form ve türleri, nitelikler ve sıralama. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(Özel Sayı 2), 161-182.
- Shulman, L.S. (1986). Thosewhounderstand: Knowledge growth in teaching. *EducationalResearcher*, 15 (2).
- Şahin, I. (2011). Development of survey of technologicalpedagogicalandcontentknowledge (tpack).*Turkish Online Journal of EducationalTechnology*, 10(1), 97-105.
- Thompson, A. ve Mishra, P. (2008). Breaking news: Tpackbecomestpack!. *Journal of Computing in TeacherEducation*, 24(2).
- Yılmaz, M. (2007). Technology education in elementary teachertraining. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(1), 155–167.